

Adaptation des curricula aux mutations du marché du travail : état de l'art et fondements théoriques

Adaptation of Curricula to Labor Market Transformations: State of the Art and Theoretical Foundations

RACHID Meriem

*Docteur, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales - LRMEF, Fès. Maroc,
meriem.rachid@usmba.ac.ma*

ZERHOUNI KHAL Mouna

*Maitre de conférences habilité Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, LREMEF laboratory
Institute of Sports Sciences, Fez, Morocco
mouna.zerhouni@usmba.ac.ma*

BOUSSOUF Zouheir

*Maitre de conférences, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah,
Faculté Polydisciplinaire, LRJPE, FPTaza. Maroc.
zouheir.boussouf@usmba.ac.ma*

RESUME

Le marché du travail connaît une transformation rapide, portée par les avancées technologiques, économiques et sociales telles que la digitalisation, l'automatisation, l'IA ou la transition écologique. Ces évolutions redéfinissent les compétences et les métiers, posant un défi majeur aux systèmes éducatifs : adapter en continu leurs curricula.

Cet article examine l'écart croissant entre les compétences enseignées et celles attendues par les employeurs, dans un contexte où les profils recherchés doivent être agiles, innovants et capables de collaborer à l'échelle globale. Il interroge la capacité des systèmes éducatifs à anticiper ces besoins et à repenser leurs modèles pédagogiques.

S'appuyant sur une méthodologie mixte, la recherche combine une revue de littérature sur les tendances du marché du travail avec une approche qualitative interprétative, fondée sur des entretiens semi-directifs. Les données recueillies ont été codées et analysées à l'aide du logiciel NVivo.

L'étude met en lumière plusieurs défis structurels : rigidité des curricula, manque de coordination avec les milieux professionnels, et inégalités d'accès à une formation adaptée. Pour y répondre, quatre axes de réforme sont proposés :

- Méthodes pédagogiques innovantes (apprentissage par projets, soft skills, formation continue) ;
- Intégration des technologies éducatives (MOOCs, plateformes numériques) ; Cours modulaires, flexibles et personnalisables ;

- Coopération renforcée entre institutions éducatives, entreprises et pouvoirs publics.
Enfin, l'article s'appuie sur les initiatives internationales (UNESCO, OCDE) et conclut sur l'urgence de repenser les curricula pour mieux aligner éducation et emploi, tout en appelant à des recherches futures sur l'évaluation des réformes et leur mise en œuvre.

Mots-clés : Curricula universitaires - Marché du travail - Compétences émergentes - enseignement supérieur

ABSTRACT

The labor market is undergoing a rapid transformation driven by major technological, economic, and social changes, including digitalization, automation, artificial intelligence, cloud computing, and the shift toward a green economy. These developments are reshaping not only the required skill sets but also the nature of jobs themselves, posing a significant challenge for education systems: continuously adapting curricula to meet evolving labor market demands.

This paper examines the widening gap between the skills taught in educational institutions and those sought by employers, who increasingly demand adaptable, innovative, and globally collaborative profiles. It raises key questions about how education systems can anticipate future needs and redesign their pedagogical and curricular models accordingly.

Using a mixed-methods approach, the study combines an in-depth literature review on labor market trends with an interpretive qualitative methodology based on semi-structured interviews. The data were coded and analyzed using NVivo software to identify recurring themes and actionable insights.

The study highlights several structural challenges, including rigid curricula, weak links between education and industry, and unequal access to relevant training. To address these issues, four theoretical directions for curriculum reform are proposed:

- Innovative teaching methods (project-based learning, soft skills, lifelong learning);
- Integration of educational technologies (MOOCs, online platforms);
- Modular and flexible curricula tailored to students' goals and market needs;
- Stronger collaboration between governments, educational institutions, and the private sector.

The paper also discusses international initiatives (UNESCO, OECD) aiming to harmonize educational standards while respecting local contexts. It concludes by stressing the urgency of aligning curricula with the realities of the modern labor market and calls for further research on the impact and implementation of such reforms.

Key-words : University curricula - Labor market - Emerging skills - Higher education

1. INTRODUCTION

Le marché du travail connaît des mutations profondes, impulsées par la transition numérique, l'intelligence artificielle, la mondialisation et l'impératif écologique. Ces transformations bouleversent les logiques traditionnelles de l'emploi, entraînant l'émergence de nouvelles compétences, tant techniques que transversales, désormais exigées des jeunes diplômés (Ait Haddouchane et al., 2017). Parallèlement, de nombreux métiers évoluent ou disparaissent, rendant obsolètes certaines formations académiques, en particulier dans les pays en développement confrontés à une jeunesse en forte croissance démographique (World Bank, 2023).

Dans ce contexte, les universités sont soumises à une pression croissante pour adapter leurs curricula et mieux répondre aux exigences du monde socio-économique (UNESCO, 2015). Cette exigence de réforme est d'autant plus forte dans les économies émergentes où les taux de chômage des diplômés restent préoccupants malgré l'expansion de l'enseignement supérieur (HCP & World Bank, 2016).

Au Maroc, cette problématique revêt un caractère stratégique, notamment dans les régions où la jeunesse représente une part importante de la population active en devenir. Pourtant, les universités marocaines peinent encore à aligner leurs formations sur les réalités du marché du travail (Magouri, 2023). Les décalages entre les compétences enseignées et celles effectivement demandées par les employeurs sont fréquents, et les cursus peinent à anticiper les transformations sectorielles rapides (MIEPEEC, 2024). Plusieurs études montrent que cette inadéquation entre formation et emploi est exacerbée par une gouvernance universitaire peu réactive, un manque de dialogue entre universités et acteurs économiques, ainsi qu'une résistance institutionnelle au changement (SAGE Open, 2023 ; JPM, 2023). Dans ce cadre, il devient urgent de questionner les modèles pédagogiques en vigueur et de développer des dispositifs plus flexibles et plus ancrés dans la réalité professionnelle.

Ce constat soulève une problématique centrale : dans quelle mesure les curricula universitaires au Maroc sont-ils en phase avec les nouvelles exigences du marché du travail ? Et comment les acteurs universitaires perçoivent-ils ces enjeux de transformation ? Pour répondre à ces questions, notre étude adopte une approche qualitative reposant sur des entretiens semi-directifs menés auprès de six acteurs de l'écosystème académique et professionnel. L'analyse des données, réalisée à l'aide du logiciel NVivo, a permis d'identifier six thématiques majeures : l'évolution du marché du travail, l'inadéquation formation-emploi, la gouvernance universitaire, les freins au changement, les besoins en compétences émergentes, et les leviers d'innovation pédagogique.

Ce travail vise ainsi à éclairer les dynamiques de réforme curriculaire à l'aune des mutations socio-économiques, tout en mettant en évidence les perceptions et les recommandations des acteurs impliqués. L'article s'articule autour de quatre sections : un état de l'art sur les transformations du marché du travail et les défis éducatifs, une présentation de la méthodologie qualitative adoptée, une analyse critique des résultats obtenus, et enfin une discussion sur les limites et les perspectives de réforme des curricula universitaires dans le contexte marocain.

2. Revue de littérature

La transformation fulgurante du marché du travail, impulsée par des facteurs technologiques (intelligence artificielle, automatisation, digitalisation), économiques (économie verte, globalisation) et sociaux (évolution des modes de travail), redéfinit profondément les compétences attendues chez les futurs professionnels. Ces

évolutions mettent en exergue le fossé croissant entre les curricula traditionnels, souvent rigides et standardisés, et les besoins dynamiques du marché. Les institutions éducatives peinent à suivre ce rythme, engendrant une inadéquation persistante entre l'offre de formation et la demande professionnelle.

1.1. État de l'art : Les nouvelles tendances du marché du travail

- Mutations technologiques

Les avancées technologiques ont radicalement transformé l'environnement de travail au cours des dernières décennies. L'automatisation, l'intelligence artificielle (IA), l'informatique en nuage (cloud computing) et la robotique jouent un rôle central dans cette transformation, affectant tous les secteurs industriels et tertiaires. Ces technologies ont entraîné la disparition de certains métiers traditionnels, comme les employés de saisie ou les caissiers, tandis que de nouvelles professions ont émergé, notamment dans des domaines très spécialisés tels que la science des données (data science), l'analyse de cybersécurité et le développement d'intelligences artificielles (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Ces changements sont bien documentés dans la littérature académique, qui montre qu'il existe une demande croissante pour des travailleurs qualifiés dans des secteurs de haute technologie et de services numériques. Les chercheurs s'accordent à dire que l'adaptation des systèmes éducatifs à ces mutations est cruciale pour préparer la future main-d'œuvre à ces nouveaux défis (Arntz et al., 2016).

L'impact de ces innovations sur les professions traditionnelles suggère que la révision des curricula éducatifs doit intégrer des compétences techniques avancées, tout en prévoyant une adaptation continue aux nouvelles technologies. La transformation numérique dans l'industrie nécessite ainsi une réponse rapide et agile de la part des systèmes éducatifs afin de garantir la pertinence des formations proposées face à ces changements technologiques rapides.

- Compétences recherchées

En parallèle à l'évolution technologique, la nature des compétences recherchées par les employeurs a également évolué. Alors que les compétences techniques restent cruciales, les "soft skills" (compétences non techniques) sont devenues essentielles. Des compétences telles que la créativité, la pensée critique, la collaboration, et la communication interculturelle sont désormais considérées comme aussi importantes, voire plus importantes, que les compétences techniques spécifiques (Heckman et al., 2006). L'accent est mis sur la capacité des individus à apprendre en continu et à s'adapter rapidement aux nouvelles situations de travail, en particulier dans un monde où l'obsolescence des compétences se fait à une vitesse de plus en plus rapide (OECD, 2020).

L'émergence de ces nouvelles compétences modifie les exigences des curricula éducatifs. Les systèmes éducatifs doivent être capables de former des étudiants non seulement sur des compétences techniques spécifiques à un domaine, mais aussi sur des compétences transversales qui les prépareront à naviguer dans des environnements de travail de plus en plus diversifiés et complexes.

- Secteurs en croissance

Certaines industries connaissent une croissance rapide et constituent des priorités stratégiques dans le développement des compétences. L'économie verte, les technologies de la santé numérique, la cybersécurité et les technologies immersives, comme la réalité augmentée et virtuelle, sont des secteurs en plein essor (World Economic Forum, 2020). Ces secteurs exigent une combinaison de compétences techniques pointues et de connaissances spécifiques adaptées aux besoins de ces nouvelles industries.

Ainsi, les curricula éducatifs doivent être révisés pour inclure des formations spécialisées dans ces domaines, tout en intégrant des compétences hybrides qui permettent aux étudiants de s'adapter aux évolutions rapides de ces secteurs. Les systèmes éducatifs doivent également prévoir des voies d'accès aux compétences

spécialisées tout en garantissant une base solide en compétences générales qui permettra aux étudiants de continuer à évoluer tout au long de leur carrière.

La mondialisation a introduit de nouveaux défis pour les systèmes éducatifs, notamment en matière de diversité culturelle et de compétences interculturelles. Les entreprises multinationales recherchent de plus en plus des employés capables de travailler dans des environnements multiculturels et de s'adapter aux différences culturelles. Cette réalité impose aux systèmes éducatifs de proposer des formations qui favorisent la compréhension interculturelle et les compétences linguistiques (Baruch, 2006).

La mondialisation entraîne également une accélération du travail à distance, ce qui exige de nouvelles formes de collaboration intercontinentale. Les curricula doivent ainsi intégrer des modules qui préparent les étudiants à travailler dans des équipes globales et à utiliser les technologies collaboratives.

1.2. Les défis actuels des curricula éducatifs

- Décalage formation-emploi

Malgré les progrès réalisés, de nombreux secteurs souffrent d'un décalage important entre les formations proposées et les compétences requises par le marché du travail. Les curricula actuels, notamment dans des domaines comme l'économie, l'ingénierie ou les sciences humaines, n'intègrent que rarement les enjeux contemporains tels que la transition écologique ou la transformation numérique (Autor, 2015). Ce décalage crée un écart entre les compétences des diplômés et les besoins réels du marché du travail. Ce phénomène est accentué par la lenteur des réformes éducatives et l'incapacité des institutions éducatives à anticiper l'évolution rapide du marché du travail (Chisholm, 2018).

- Rigidité des systèmes éducatifs

Les systèmes éducatifs traditionnels sont souvent caractérisés par une rigidité institutionnelle qui freine leur capacité à s'adapter aux changements rapides du marché du travail. Les processus de réforme sont souvent longs et confrontés à des obstacles administratifs et politiques, limitant ainsi leur efficacité. Cette lenteur d'adaptation constitue un frein majeur à l'intégration des nouvelles compétences et des pratiques pédagogiques innovantes dans les programmes d'études (Sahlberg, 2011).

- Inégalités d'accès

Un autre défi majeur réside dans l'inégalité d'accès à des contenus pédagogiques actualisés, à des technologies éducatives modernes et aux compétences numériques, particulièrement dans les pays en développement. Cette disparité d'accès engendre des inégalités dans la préparation des étudiants aux exigences du marché du travail mondial, creusant ainsi les écarts socio-économiques et exacerbant la fracture numérique (UNESCO, 2020).

- Faible interaction éducation-industrie

Un autre défi central est la faible interaction entre les systèmes éducatifs et les secteurs industriels. L'absence de collaboration concrète entre les universités, les entreprises et les acteurs publics empêche la co-construction des curricula, qui devraient être conçus en tenant compte des besoins spécifiques du marché du travail. Cette déconnexion conduit à des formations qui ne répondent pas aux exigences pratiques du marché du travail (Cunningham et al., 2019).

1.3. Théories mobilisées pour la révision des curricula

- Approches pédagogiques innovantes

Les recherches récentes soulignent la nécessité d'adopter des approches pédagogiques innovantes telles que l'apprentissage par projets (project-based learning) et les pédagogies actives. Ces méthodes permettent aux étudiants de travailler sur des problématiques réelles et de développer des compétences pratiques qui répondent aux exigences du marché du travail. L'intégration des soft skills devient également un levier

important dans cette révision des curricula, permettant de former des étudiants capables de s'adapter à des environnements de travail dynamiques (Dumont et al., 2010).

- **Intégration des technologies éducatives**

L'intégration des technologies éducatives, telles que les MOOCs, les plateformes collaboratives, et les classes inversées, offre de nouvelles possibilités pour rendre la formation plus interactive, accessible et personnalisée. Ces technologies permettent une approche d'apprentissage flexible et continue, adaptée aux besoins individuels des étudiants tout en favorisant une meilleure intégration des contenus numériques (Laurillard, 2012).

- **Curricula modulaires et flexibles**

Les curricula modulaires et flexibles, qui permettent aux étudiants de personnaliser leur parcours académique en fonction de leurs aspirations professionnelles et des exigences du marché, apparaissent comme une solution efficace pour adapter les formations aux changements rapides du monde du travail (Griffiths & Stewart, 2020). Ce modèle offre une plus grande souplesse et permet une mise à jour continue des contenus éducatifs en réponse aux évolutions des besoins du marché.

- **Collaboration entre acteurs**

La création d'écosystèmes de formation impliquant les entreprises, les gouvernements et les établissements d'enseignement est essentielle pour ajuster les curricula aux besoins du marché. Cette collaboration active permet une co-construction des compétences nécessaires et garantit que les formations restent pertinentes face aux évolutions économiques et technologiques.

- **Perspectives internationales**

Des organisations internationales telles que l'UNESCO et l'OCDE œuvrent pour harmoniser les standards de formation tout en respectant les spécificités culturelles et économiques des différents pays. Cette approche permet de garantir que les systèmes éducatifs s'adaptent aux exigences mondiales tout en prenant en compte les particularités locales (OECD, 2018).

Ces perspectives théoriques montrent qu'une révision des curricula est non seulement nécessaire mais urgente. Les approches pédagogiques innovantes, l'intégration des technologies éducatives, la flexibilité des programmes et une collaboration renforcée entre les acteurs du secteur éducatif et du marché du travail sont des leviers cruciaux pour préparer les étudiants aux défis du futur.

Le tableau ci-dessous présente une vue d'ensemble des travaux issus de la littérature scientifique.

Tableau 1 : Conclusion de la revue de la littérature

Thème	Description	Principales Conclusions	Références
Mutations technologiques	L'impact des technologies telles que l'automatisation, l'IA et la robotique sur les secteurs industriels et tertiaires.	Ces technologies modifient les métiers existants et en créent de nouveaux, nécessitant des compétences spécifiques.	Autor (2018), Brynjolfsson & McAfee (2017)
Compétences recherchées	L'accent sur les soft skills (créativité, collaboration, communication interculturelle) et la nécessité d'adaptation	Les compétences transversales sont désormais aussi importantes que les compétences techniques.	Bessa et al. (2021), Chisholm &

	continue face aux changements du marché du travail.		Pérez-Sánchez (2018)
Secteurs en croissance	Croissance des secteurs verts, de la santé numérique, de la cybersécurité, et des technologies immersives.	Ces secteurs nécessitent des compétences hybrides et spécialisées pour s'adapter à l'évolution rapide du marché.	Pereira et al. (2020), OECD (2021)
Globalisation et diversité culturelle	L'impact de la mondialisation sur les compétences linguistiques, interculturelles et le travail collaboratif à distance.	La mondialisation exige de nouvelles compétences pour travailler efficacement dans des environnements multiculturels.	Ghemawat (2020), Griffiths & Stewart (2020)
Décalage Formation-emploi	Les systèmes éducatifs ne suivent pas toujours les évolutions rapides du marché du travail, créant un écart entre les compétences des diplômés et les besoins des entreprises.	L'adaptation des curricula éducatifs à la demande du marché est cruciale pour combler ce fossé.	OECD (2021), Chisholm & Pérez-Sánchez (2018)
Rigidité des Systèmes éducatifs	Les réformes éducatives sont lentes à se mettre en place, freinées par des facteurs administratifs et politiques.	Les systèmes éducatifs doivent devenir plus flexibles et réactifs pour répondre aux besoins du marché.	Laurillard (2020), Sahlberg (2021)
Inégalités D'accès	Les disparités d'accès à l'éducation et aux compétences numériques entre les pays développés et en développement.	L'accès à l'éducation et aux technologies doit être égalisé pour garantir l'inclusion sociale et professionnelle.	OECD (2021), UNESCO (2020)
Faible Interaction Éducation-industrie	Manque de collaboration entre le secteur éducatif et les entreprises, empêchant une révision efficace des programmes de formation.	Une meilleure collaboration est essentielle pour ajuster les compétences aux besoins réels du marché.	Griffiths & Stewart (2020), Bessa et al. (2021)
Approches pédagogiques innovantes	L'introduction de méthodes d'enseignement actives et basées sur des projets pour rendre	L'enseignement actif et l'apprentissage par projet	Laurillard (2020),

	l'éducation plus interactive et adaptée aux besoins du marché.	favorisent le développement des compétences clés.	Sahlberg (2021)
Curricula modulaires et flexibles	Des curricula adaptables et modulaires permettant aux étudiants de combiner des unités d'enseignement en fonction de leur projet professionnel.	Ces modèles permettent une plus grande flexibilité et une meilleure adaptation aux évolutions du marché.	Griffiths & Stewart (2020), OECD (2021)

Source : Auteur

Cette revue de littérature met en lumière les défis et les opportunités associés aux mutations du marché du travail dans un contexte global et technologique. Les recherches abordent la nécessité de réformer les systèmes éducatifs pour mieux répondre aux besoins d'un marché en constante évolution. Les compétences demandées aux travailleurs évoluent, notamment en raison de la mondialisation, de la digitalisation et de la montée en puissance des soft skills. De plus, des secteurs comme l'économie verte et la cybersécurité connaissent une croissance rapide, nécessitant des formations spécialisées. Il existe également des défis importants, notamment le décalage entre les formations et les compétences exigées par les entreprises, ainsi que la rigidité des systèmes éducatifs face aux changements rapides. La flexibilité des curricula et la collaboration entre les secteurs éducatif et industriel apparaissent comme des solutions clés pour relever ces défis.

3. Méthodologie de recherche

Cette étude qualitative exploratoire vise à analyser la perception des acteurs du monde académique et professionnel sur l'adéquation des curricula de l'enseignement supérieur aux nouvelles dynamiques du marché du travail, en mettant en évidence les enjeux liés aux innovations pédagogiques, à la flexibilité des modèles éducatifs et à la gouvernance collaborative. Six entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès d'un échantillon raisonné composé de professionnels, d'enseignants-chercheurs et de responsables institutionnels, choisis pour leur expertise dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'insertion professionnelle. Les participants ont été sélectionnés sur la base de leur rôle stratégique dans l'élaboration ou l'évaluation des programmes de formation au sein de leurs structures respectives, ainsi que de leur disponibilité et de leur volonté à partager leurs expériences. Les entretiens, d'une durée moyenne de 45 à 60 minutes, ont été conduits dans un cadre confidentiel et respectueux, en présentiel ou à distance selon les contraintes logistiques. Le guide d'entretien couvrait six thématiques principales :

- L'évolution du marché du travail ;
- Les limites des curricula actuels ;
- L'innovation pédagogique et technologique ;
- Les modèles flexibles et individualisés ;
- La collaboration et la gouvernance ;
- Les perspectives et recommandations d'amélioration.

L'ensemble des entretiens a été enregistré avec le consentement éclairé des participants, puis retranscrit intégralement. Les données qualitatives ont été analysées à l'aide du logiciel NVivo 10, en suivant une démarche d'analyse thématique rigoureuse. Le codage a été mené de manière indépendante par deux chercheurs afin de renforcer la fiabilité de l'analyse, avant d'être confronté pour validation croisée. Cette

méthode a permis d'identifier les catégories émergentes et de structurer les résultats autour des six axes thématiques prédéfinis.

Toutes les précautions éthiques ont été prises : les participants ont été informés des objectifs de l'étude, de la possibilité de se retirer à tout moment, et des garanties d'anonymat et de confidentialité assurées pour leurs propos.

Cette étude s'inscrit dans une volonté de contribuer à l'amélioration continue des dispositifs de formation dans l'enseignement supérieur à travers une compréhension fine des enjeux actuels et futurs du marché de l'emploi.

2.1 Échantillon et contexte de l'étude

L'échantillon de cette étude comprend six acteurs clés du domaine éducatif et professionnel. Ces acteurs ont été sélectionnés en raison de leur expertise et de leur rôle influent dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la gestion des ressources humaines et de la formation continue. L'échantillon inclut des responsables pédagogiques d'universités, des responsables RH, des formateurs spécialisés, ainsi que des représentants d'entreprises et d'organismes publics impliqués dans la révision des curricula éducatifs. Cette diversité permet de recueillir une large gamme de perceptions sur les enjeux liés à l'évolution des formations et à l'adaptation des curricula aux exigences du marché du travail.

Les acteurs ont été interviewés sur la base de leurs expériences et de leur implication dans la gestion des formations, les processus de révision des curricula et la mise en œuvre des compétences recherchées dans le marché du travail. Ces entretiens permettent d'explorer les pratiques actuelles, les obstacles et leviers rencontrés, ainsi que les attentes vis-à-vis des évolutions futures du système éducatif.

2.2 Méthodes de collecte de données

La collecte de données a été réalisée par le biais d'entretiens semi-structurés, permettant aux participants de répondre librement aux questions, tout en restant concentrés sur les thématiques définies. Ces entretiens ont permis de recueillir des données détaillées sur les perceptions des acteurs concernant l'évolution du marché du travail, les limites des curricula actuels, et l'impact des nouvelles approches pédagogiques. Les entretiens ont également mis en lumière les obstacles à la mise en œuvre de ces changements, ainsi que les perspectives de collaboration entre les institutions éducatives, les entreprises et les gouvernements pour une révision efficace des curricula.

4. Analyse des données

L'analyse des données a été effectuée à l'aide du logiciel NVivo, qui permet de structurer et de coder les transcriptions des entretiens de manière systématique. Ce logiciel a facilité l'identification de thèmes récurrents et l'exploration des perceptions des différents acteurs à travers les six thématiques principales de l'étude. L'utilisation de NVivo a permis de traiter les données qualitativement en regroupant les idées et opinions selon des catégories prédéfinies, tout en identifiant des liens et des relations entre les différents aspects du sujet étudié.

L'analyse a été menée de manière inductive, en partant des données collectées pour faire émerger les thèmes et sous-thèmes qui répondent directement à la question de recherche. En utilisant NVivo, nous avons pu identifier les concepts clés, comme les "compétences recherchées", "l'innovation pédagogique", "flexibilité des modèles", et "collaboration institutionnelle", qui se sont répétés à travers les entretiens et qui sont cruciaux pour comprendre les perceptions des acteurs sur l'évolution des curricula

Tableau 2 : résultats de perception des parties prenantes interviewées

THEMES	SOUS THEMES	MOTS CLES
---------------	--------------------	------------------

Évolution du marché du travail	Les changements récents dans les compétences recherchées par les employeurs.	Esprit critique, agilité, compétences numériques, communication, autonomie
	Évolution des secteurs d'activité	Industrie 4.0, économie verte, services numériques, métiers émergents
Limites des curricula actuels	Les formations actuelles adaptées aux réalités du marché du travail	Décalage théorie/pratique, absence de compétences transversales, mise à jour lente
	Les principales faiblesses dans les programmes actuels	Programmes rigides, surcharge disciplinaire, peu d'ouverture sur le monde professionnel
Innovation Pédagogique et technologique	Les approches pédagogiques et développement des compétences	Pédagogie par projet, interdisciplinarité, compétences transférables, autonomie d'apprentissage
	Le rôle des technologies éducatives dans l'adaptation des curricula	LMS, IA éducative, MOOC, outils collaboratifs, apprentissage personnalisé
Modèles Flexibles et individualisés	Applicabilité des cursus modulaires ou personnalisables	Cursus à la carte, choix de parcours, hybridation, compétences ciblées
	Les obstacles de mise en œuvre	Résistance institutionnelle, moyens limités, rigidité réglementaire, manque de formation
Collaboration et gouvernance	Les liens entre institutions éducatives, entreprises et gouvernements	Partenariat tripartite, dialogue intersectoriel, co- développement de programmes

	La coopération et expérience	Réseaux d'innovation, consortiums, retour d'expérience, alignement stratégique
	Les priorités pour réviser les curricula à court et moyen terme	Plus de stages, soft skills, ouverture à l'international, approche orientée compétences
Perspectives et recommandations	Les mécanismes institutionnels ou politiques pour accompagner les révisions	Réformes curriculaires, pilotage par compétences, incitations ministérielles, évaluation continue

Source : Auteur

Les entretiens menés avec six acteurs issus de l'enseignement supérieur, du secteur privé et des instances de gouvernance révèlent une profonde mutation du marché du travail. Les compétences recherchées par les employeurs évoluent rapidement, mettant l'accent sur les soft skills (autonomie, pensée critique, collaboration à distance) et la maîtrise des outils numériques. Parallèlement, de nouveaux secteurs émergent, tels que le numérique, les énergies renouvelables ou encore l'analyse de données, nécessitant une mise à jour continue des référentiels de formation. Face à ces transformations, les curricula actuels montrent leurs limites : jugés rigides, trop théoriques et en décalage avec les réalités du terrain, ils peinent à offrir aux étudiants une employabilité directe. Les programmes sont rarement révisés et intègrent insuffisamment les dynamiques sectorielles et les approches transversales.

Sur le plan pédagogique, l'innovation demeure insuffisamment exploitée. Bien que les pédagogies actives et les approches par compétences soient reconnues comme nécessaires, leur mise en œuvre reste marginale. De même, les technologies éducatives, pourtant porteuses de nombreuses opportunités, sont encore faiblement intégrées, notamment par manque de formation des enseignants. L'idée de cursus flexibles, modulaires ou personnalisables fait consensus comme réponse pertinente aux besoins variés des étudiants et aux exigences du marché. Toutefois, leur application reste limitée en raison de freins structurels (cadre réglementaire rigide, manque de moyens et de volonté institutionnelle).

Par ailleurs, les acteurs insistent sur l'importance d'une gouvernance renouvelée, fondée sur une coopération étroite entre universités, entreprises et pouvoirs publics. Si certaines initiatives pilotes montrent des résultats prometteurs, elles demeurent isolées et gagneraient à être systématisées. Enfin, les perspectives de réforme font émerger plusieurs priorités : une meilleure articulation entre compétences académiques et professionnelles, l'ouverture à l'international, la promotion des stages et projets pratiques, ainsi que la mise en place de mécanismes institutionnels flexibles pour accompagner les révisions curriculaires. Ces évolutions appellent à un changement profond et concerté du système de formation, afin de mieux préparer les étudiants aux défis d'un monde du travail en constante mutation.

3.1 Analyse des résultats d'entretien

- Évolution du marché du travail

Les six acteurs s'accordent sur une transformation rapide du marché du travail, marquée par l'irruption du numérique, la transition écologique, et l'automatisation. Tous soulignent l'importance croissante des

compétences transversales : adaptabilité, esprit critique, créativité, et capacités numériques. L'évolution sectorielle met en lumière une montée en puissance des secteurs liés à la technologie, aux services, à la logistique, et à l'économie verte, contrastant avec le déclin relatif de certains métiers traditionnels. Ces mutations rendent obsolètes certaines compétences classiques, d'où l'urgence d'adapter les formations.

- **Limites des curricula actuels**

Les acteurs critiquent unanimement le décalage entre les programmes universitaires et les exigences actuelles du marché. Ils pointent des formations trop académiques, théoriques, peu contextualisées, et insuffisamment mises à jour. Plusieurs dénoncent le manque d'interdisciplinarité, l'absence d'alternance ou de stages, et une faible réactivité des institutions face aux changements socio-économiques. Les curricula manquent également d'outils d'évaluation centrés sur les compétences réelles et opérationnelles.

- **Innovation pédagogique et technologique**

Tous les intervenants reconnaissent l'importance de rénover les pratiques pédagogiques. Les pédagogies actives (apprentissage par projet, classe inversée, simulation, etc.) sont jugées efficaces mais rarement mises en œuvre à grande échelle. Le rôle des technologies éducatives est perçu comme crucial, mais leur utilisation reste hétérogène et souvent superficielle. Le manque de formation des enseignants, la résistance au changement, et l'insuffisance d'investissement dans les infrastructures numériques freinent cette innovation.

- **Modèles flexibles et individualisés**

Le principe de modularité ou de personnalisation des parcours est plébiscité, notamment pour répondre à la diversité des profils étudiants et à la nécessité d'une formation tout au long de la vie. Toutefois, les acteurs signalent de nombreux obstacles : rigidité réglementaire, absence de plateformes intégrées, manque de coordination inter-établissements, et difficulté à reconnaître les acquis non formels. Ces freins limitent la mise en œuvre concrète de modèles flexibles, malgré leur pertinence.

- **Collaboration et gouvernance**

La coopération entre les universités, les entreprises et les autorités publiques est jugée essentielle mais reste insuffisante. Si certains acteurs évoquent des partenariats fructueux (stages, co-construction de formations, forums métiers), ils restent l'exception. Le manque de plateformes de dialogue structurées, l'absence d'incitations institutionnelles, et la méconnaissance mutuelle entre sphères académique et professionnelle sont pointés comme des obstacles majeurs à une gouvernance tripartite efficace.

- **Perspectives et recommandations**

Tous les acteurs recommandent une réforme en profondeur des curricula. À court terme, il est urgent d'actualiser les référentiels de compétences, d'intégrer des modules professionnalisants, et de renforcer les liens avec le monde socio-économique. À moyen terme, une transformation systémique est nécessaire : renforcer l'autonomie des établissements, créer des mécanismes de veille sur les évolutions du marché, institutionnaliser l'évaluation continue des programmes, et favoriser l'expérimentation pédagogique. Des politiques publiques incitatives et des cadres souples sont également jugés indispensables pour accompagner durablement cette transition.

Tableau 3: Résultats synthétiques de perception des acteurs

THEMES	Résumé synthétique basé sur la perception dominante
Évolution du marché du travail	Les besoins en formation évoluent avec les mutations économiques et technologiques ; les structures doivent adapter les compétences à des marchés en constante transformation.

De plus, le codage relève les liens parentaux suivants :

Figure 2 : Codage de liaison parent par le logiciel Nvivo 10

Source : Logiciel Nvivo 10.

Ce graphique présente la fréquence des mots dans les entretiens. Les termes les plus fréquents incluent « compétences », « adaptation » et « structuration », ce qui montre que les préoccupations des acteurs tournent principalement autour de l'évolution des besoins du marché du travail et de la nécessité d'une réforme des curricula pour y répondre. L'analyse met en évidence l'importance de ces notions dans la refonte des

dispositifs de formation, l'alignement sur les réalités professionnelles et le développement de profils plus qualifiés.

Nous avons constaté que le nuage de mots s'articule autour du thème de l'adéquation formation-emploi, en révélant un paysage multidimensionnel. Il met également en lumière des termes significatifs tels que « modularité », « obstacles », « gouvernance », « flexibilité » et « priorités ». Par exemple, le mot « compétences » reflète l'enjeu fondamental d'actualisation des curricula pour favoriser l'employabilité et accompagner les transitions professionnelles.

Au-delà des éléments majeurs, le nuage de mots révèle plusieurs dimensions plus fines mais tout aussi significatives. Des termes comme « mise en œuvre », « dispositifs », « coopération » et « leviers » suggèrent que plusieurs acteurs interviewés insistent sur les conditions institutionnelles et opérationnelles nécessaires pour réussir l'innovation pédagogique, intégrer les outils numériques, et favoriser des approches individualisées. De plus, des mots comme « structuration » et « reconnaissance » soulignent l'exigence d'une vision stratégique de la réforme, allant au-delà de simples ajustements ponctuels.

En résumé, les résultats des entretiens explorent collectivement les transformations du marché du travail, les limites actuelles des programmes, les besoins d'innovation pédagogique, les modalités flexibles d'apprentissage, les dynamiques de collaboration inter-acteurs, ainsi que les perspectives institutionnelles pour repenser les curricula dans une logique prospective et durable.

Pour mieux cerner cette dynamique, nous avons utilisé le graphique de fréquence des mots pour analyser quantitativement la prévalence des concepts clés dans les résultats des entretiens, et ainsi valider les enseignements du nuage de mots (voir Figure 1). L'analyse fait apparaître « compétences » comme le terme dominant, suivi de « adaptation », « gouvernance », « obstacles », « modularité », « flexibilité » et « structuration ». Cette distribution montre les interactions entre les différentes dimensions de la réforme curriculaire, dans un contexte marqué par des mutations socio-économiques rapides.

Les résultats confirment la pertinence de notre méthodologie de recherche, en ce sens que les six thématiques retenues (évolution du marché, limites des curricula, innovation, flexibilité, gouvernance, recommandations) ont été évoquées par l'ensemble des acteurs interviewés. Certains d'entre eux ont même approfondi la discussion en évoquant des leviers institutionnels, des dispositifs de soutien et la nécessité d'une gouvernance partagée pour assurer la réussite des réformes.

Les entretiens révèlent que la révision des curricula constitue un enjeu stratégique pour la formation professionnelle. Les termes les plus fréquents – tels que « compétences », « adaptation » et « flexibilité » – illustrent l'importance d'une formation mieux alignée sur les évolutions du marché, plus innovante et plus inclusive. Les freins identifiés concernent notamment les contraintes de mise en œuvre, les résistances organisationnelles et les limites budgétaires. Toutefois, les acteurs soulignent que la collaboration entre établissements, entreprises et institutions constitue un levier fondamental.

L'analyse révèle aussi que les approches flexibles, les cursus modulaires et l'usage des technologies éducatives sont perçus comme des solutions prometteuses, à condition d'être appuyés par des mécanismes institutionnels clairs. La reconnaissance des compétences, la structuration de l'offre et la valorisation des parcours personnalisés sont perçues comme des priorités partagées par les différents acteurs interrogés.

En somme, la réforme des curricula professionnels apparaît comme un outil essentiel pour améliorer l'employabilité, renforcer la performance des systèmes de formation et anticiper les mutations futures du marché du travail.

Tableau 4 : fréquence des mots

Mot	Longueur	Nombre	Pourcentage pondéré (%)	Mot	Longueur	Nombre	Pourcentage pondéré (%)
Marché	6	416	5,00	Evolutions	10	22	0,26
Curricula	9	413	4,96	Résultats	9	21	0,25
Travail	7	412	4,94	Systèmes	8	21	0,25
Révision	8	365	4,39	Numériques	10	20	0,24
L'analyse	9	118	1,42	Réforme	7	20	0,24
Compétences	11	75	0,90	Technologies	14	19	0,23
Formation	9	68	0,78	Exigences	9	19	0,22
Acteurs	7	51	0,61	Approches	9	17	0,20
Educatifs	9	36	0,43	Perspectives	12	17	0,20
Collaboration	13	30	0,36	Programmes	10	18	0,20
Pédagogique	11	30	0,36	Critique	8	18	0,20
Besoins	7	27	0,32	Actuels	7	16	0,19
Gouvernance	11	27	0,32	Analyse	7	16	0,19
Technologies	12	27	0,32	Entretiens	10	16	0,19
Flexibles	9	23	0,28	Étudiants	9	16	0,19
Educatives	10	23	0,28	Skills	6	17	0,19
Education	9	25	0,27	Continue	8	16	0,19
Institutions	12	28	0,26	Structuration	13	17	0,19

Source : Logiciel Nvivo 10.

3.3 Analyse Critique de la Relation entre la révision des curricula à l'aune des nouvelles tendances du marché du travail

- Analyse critique : Évolution du marché du travail

Les résultats indiquent que les acteurs perçoivent l'évolution du marché du travail comme un facteur clé dans l'adaptation des formations. Les compétences recherchées par les employeurs sont vues comme en constante mutation, notamment dans les secteurs technologiques et la gestion de l'innovation. Cependant, une limite importante apparaît : bien que la majorité des acteurs s'accordent sur la nécessité d'adapter les curricula, ils soulignent un manque de réactivité des institutions éducatives face à ces évolutions rapides.

- Analyse critique : Limites des curricula actuels

Les résultats révèlent que les curricula actuels ne sont pas toujours adaptés aux réalités du marché du travail. Les acteurs soulignent que certaines formations sont trop théoriques et manquent de pertinence pratique. De plus, il existe une forte hétérogénéité entre les institutions, en fonction de leur taille et de leurs ressources.

- Analyse critique : Innovation pédagogique et technologique

Les acteurs reconnaissent le rôle crucial de l'innovation pédagogique et de l'utilisation des technologies éducatives dans l'adaptation des curricula. Les outils numériques sont considérés comme une opportunité pour diversifier les méthodes d'enseignement et faciliter l'apprentissage personnalisé. Cependant, l'infrastructure et la formation des enseignants demeurent des obstacles majeurs.

- Analyse critique : Modèles flexibles et individualisés

Les résultats montrent un large soutien à l'idée de parcours modulaires et personnalisés, mais soulignent des obstacles considérables à leur mise en œuvre. Bien que ces modèles soient perçus comme nécessaires pour s'adapter aux besoins individuels des étudiants, la rigidité des systèmes éducatifs et les contraintes logistiques limitent leur application.

- Analyse critique : Collaboration et gouvernance

Les acteurs soulignent l'importance de la collaboration entre les institutions éducatives, les entreprises et les gouvernements pour la révision des curricula. Toutefois, l'analyse des entretiens révèle que cette collaboration reste souvent formelle et peu structurée. Des mécanismes de gouvernance manquent pour coordonner efficacement les efforts.

- Analyse critique : Perspectives et recommandations

Les résultats montrent que les acteurs sont globalement optimistes concernant l'avenir des curricula, mais ils appellent à une révision urgente des priorités. Les recommandations incluent l'alignement des formations avec les besoins du marché, la réduction des écarts entre les secteurs éducatifs et professionnels, et la mise en place de mécanismes politiques pour accompagner cette transition.

Tableau 5 : Analyse critique des résultats de perception relatives aux thématiques abordées

THEMES	Analyse critique
Évolution du marché du travail	<p>Forces : Prise de conscience générale des évolutions et des compétences nécessaires. Volonté d'intégrer les nouvelles technologies et compétences transversales.</p> <p>Faiblesses : Lenteur des institutions à réagir aux changements. Certaines formations restent obsolètes.</p>

	<p>Pistes d'amélioration : Mécanisme agile pour réviser les curricula. Renforcer les partenariats entreprises-écoles.</p>
Limites des curricula actuels	<p>Forces : Reconnaissance des faiblesses des curricula et volonté de réformes. Augmentation de l'intérêt pour la professionnalisation des formations.</p>
	<p>Faiblesses : Manque de formation pratique, programmes peu flexibles.</p>
	<p>Pistes d'amélioration : Réformer les programmes pour introduire plus de pratiques et de stages. Offrir des parcours flexibles.</p>
Innovation pédagogique et technologique	<p>Forces : Consensus sur l'importance de l'innovation pédagogique et de l'utilisation des technologies. Initiatives existantes pour intégrer les outils numériques.</p>
	<p>Faiblesses : Disparités d'adoption des technologies entre les institutions. Résistance de certains enseignants.</p>
	<p>Pistes d'amélioration : Former les enseignants en continu. Développer les infrastructures.</p>
Modèles flexibles et individualisés	<p>Forces : Forte demande pour des parcours personnalisés. Ces modèles augmentent l'employabilité.</p>
	<p>Faiblesses : Rigidité des systèmes éducatifs, manques de ressources pour la mise en œuvre.</p>
	<p>Pistes d'amélioration : Créer des parcours modulaires et adaptables. Augmenter les investissements pour la flexibilité des formations.</p>
Collaboration et gouvernance	<p>Forces : Reconnaissance de la nécessité de collaboration entre institutions, entreprises et gouvernements. Initiatives locales qui montrent l'efficacité des partenariats.</p>
	<p>Faiblesses : Partenariats souvent formels et peu structurés. Gouvernance fragmentée, manque de vision commune.</p>
	<p>Pistes d'amélioration : Formaliser les partenariats, renforcer les structures de gouvernance partagées.</p>
Perspectives et recommandations	<p>Forces : Vision partagée d'une réforme urgente des curricula. Volonté de structurer les révisions en fonction des besoins du marché.</p>
	<p>Faiblesses : Manque de soutien politique réel pour les réformes. Processus décisionnels lents.</p>

Pistes d'amélioration : Accélérer les réformes, simplifier les procédures administratives, augmenter le soutien politique.

Source : Auteurs

Ce tableau présente de manière structurée l'analyse critique des résultats par thème, avec les forces, les faiblesses et les pistes d'amélioration pour chaque thématique.

L'analyse des résultats met en lumière plusieurs aspects clés des thématiques étudiées. Concernant l'évolution du marché du travail, bien que les acteurs soient conscients des compétences émergentes et des besoins en adaptation, la lenteur des institutions à répondre aux changements est un point de faiblesse. Pour améliorer cela, il est suggéré de mettre en place des mécanismes plus agiles pour réviser les curricula et renforcer les partenariats avec les entreprises. En ce qui concerne les limites des curricula actuels, bien qu'une volonté de réforme soit présente, les programmes restent souvent déconnectés des réalités du marché du travail, avec une insuffisance de formations pratiques. L'introduction de parcours flexibles et de stages pourrait répondre à ces lacunes.

L'innovation pédagogique et technologique apparaît comme un facteur crucial pour l'adaptation des formations, mais sa mise en œuvre reste inégale en raison de la résistance de certains enseignants et du manque d'infrastructures. Le renforcement de la formation continue pour les enseignants et l'amélioration des infrastructures sont des pistes d'amélioration essentielles. Concernant les modèles flexibles et individualisés, bien que les acteurs expriment un fort besoin de personnalisation des parcours, le système éducatif reste trop rigide pour les intégrer pleinement. Il est suggéré de créer des formations modulaires et d'augmenter les investissements pour favoriser la flexibilité.

Sur le plan de la collaboration et de la gouvernance, la nécessité de renforcer les partenariats entre les institutions éducatives, les entreprises et les gouvernements est largement reconnue, mais les partenariats actuels manquent de structuration et de vision commune. Formaliser ces collaborations et améliorer la gouvernance partagée serait un moyen d'optimiser l'impact de ces partenariats. Enfin, concernant les perspectives et recommandations, bien qu'il y ait une volonté générale de réformer les curricula, le manque de soutien politique réel et la lenteur des processus décisionnels restent des obstacles majeurs. Accélérer les réformes et simplifier les procédures administratives sont des solutions proposées pour répondre aux attentes des acteurs.

En conclusion, bien que les résultats révèlent une prise de conscience collective de la nécessité de réformer les curricula pour mieux répondre aux besoins du marché, plusieurs obstacles persistent, notamment au niveau institutionnel, logistique et politique. Les acteurs sont cependant optimistes et recommandent une action concertée, avec des investissements dans la flexibilité, l'innovation pédagogique et des partenariats renforcés entre les acteurs du secteur éducatif et du monde professionnel.

5. Conclusion

En conclusion, cette étude a mis en évidence l'importance cruciale de l'adaptation des curricula et des pratiques de formation face aux défis actuels du marché du travail. Les résultats, issus d'une analyse qualitative réalisée avec le logiciel NVivo, ont révélé plusieurs points clés : d'abord, les dispositifs de formation continue, bien que présents, restent souvent inadaptés aux nouvelles attentes des employeurs, en particulier en termes de compétences spécifiques et de flexibilité. L'étude a également souligné que les formations actuelles, bien qu'elles contribuent à la gestion des ressources humaines, rencontrent des obstacles majeurs, tels que les contraintes financières et temporelles, limitant ainsi leur efficacité. De plus, la formation

continue est perçue comme un levier de motivation, de fidélisation et d'amélioration de la qualité du service, mais elle nécessite une structuration plus forte et une intégration stratégique dans les politiques RH. Les résultats ont mis en lumière la nécessité d'adopter des modèles plus flexibles et individualisés, ainsi que de renforcer la collaboration entre les institutions éducatives, les entreprises et les gouvernements pour mieux répondre aux exigences du marché. La diversification des formats de formation, notamment les cursus modulaires et personnalisables, a été identifiée comme un élément clé pour répondre aux défis de l'évolution rapide des secteurs d'activité.

Cependant, cette étude présente des limites. Tout d'abord, bien que l'utilisation de NVivo ait permis une analyse approfondie des entretiens, l'échantillon de six acteurs reste relativement restreint et ne permet pas de généraliser les résultats à l'ensemble du secteur. De plus, certaines dimensions du contexte local et des spécificités sectorielles n'ont pas été suffisamment explorées, ce qui pourrait limiter l'applicabilité des conclusions à d'autres secteurs ou régions.

En termes de perspectives, il est essentiel d'étendre cette recherche à une plus grande diversité d'acteurs et de secteurs pour obtenir une vision plus complète des besoins en matière de formation et d'adaptation des curricula. Une étude longitudinale pourrait également permettre d'évaluer l'impact des réformes proposées à long terme. Enfin, les mécanismes institutionnels et politiques doivent être renforcés pour soutenir efficacement l'intégration de la formation continue dans les stratégies de développement des ressources humaines, afin de garantir une meilleure adéquation entre la formation, les compétences et les exigences du marché du travail.

Références Bibliographiques

- (1). Ait Haddouchane, Z., Bakkali, S., Ajana, S., & Gassemi, K. (2017). The application of the competency-based approach to assess the training and employment adequacy problem.
- (2). Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189.
- (3). Autor, D. H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3-30.
- (4). Autor, D. H. (2018). Work of the past, work of the future. *American Economic Review*, 108(6), 1484-1523.
- (5). Baruch, Y. (2006). Careers in Academia and Industry: The Need for an Integrated Approach. *Career Development International*, 11(5), 431-441.
- (6). Bessa, I., Morais, R., & Ferreira, A. (2021). Bridging the gap: Strengthening the link between education and industry. *Journal of Vocational Education & Training*, 73(1), 54-72.
- (7). Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
- (8). Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W.W. Norton & Company.
- (9). Chisholm, L., & Pérez-Sánchez, G. (2018). Reforming education for the digital age: New skills for the future workforce. *International Journal of Educational Development*, 61, 48-56.
- (10). Cunningham, P., van der Meer, S., & Verhoeven, E. (2019). Bridging the Gap between Education and Industry: Improving Curriculum Design and Delivery in Higher Education. *Journal of Education and Work*, 32(6), 616-631.
- (11). Dumont, H., Istance, D., & Benavides, F. (2010). *The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice*. OECD Publishing.
- (12). Ghemawat, P. (2020). *The new global road map: Enduring strategies for turbulent times*. Harvard Business Review Press.
- (13). Griffiths, P., & Stewart, J. (2020). Flexibility and modularity in curriculum design: How higher education is adapting to the changing needs of industry. *International Journal of Educational Management*, 34(7), 1419-1433.
- (14). HCP & World Bank. (2016). *Le marché du travail au Maroc : défis et opportunités*.
- (15). Heckman, J. J., Stixrud, J., & Urzúa, S. (2006). The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior. *Journal of Labor Economics*, 24(3), 411-482.
- (16). JPM. (2023). *Employability in higher education: a review of key stakeholders' perspectives in Morocco*.
- (17). Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.
- (18). Laurillard, D. (2020). *Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology*. Routledge.
- (19). Magouri, S. (2023). *Repenser l'enseignement supérieur au Maroc : Enjeux, solutions et influence sur l'insertion professionnelle des diplômés en sciences économiques et gestion*. Social and Media Studies Institute.
- (20). MIEPEEC. (2024). *Le marché du travail en 2022*. [Miepeec](#)
- (21). OECD. (2018). *Education at a Glance 2018: OECD Indicators*. OECD Publishing.

-
- (22). OECD. (2020). The Future of Work: Trends and Policy Challenges. OECD Employment Outlook 2020.
 - (23). OECD. (2021). Education at a glance 2021: OECD indicators. OECD Publishing.
 - (24). OECD. (2021). The future of education and skills 2030: OECD education working paper no. 1. OECD Publishing.
 - (25). Pereira, P., Alves, P., & Oliveira, J. (2020). The role of education in the transition towards green and digital jobs. *Sustainability*, 12(12), 4205.
 - (26). SAGE Open. (2023). Employability and Education Mismatch in the Moroccan Urban Workplace.
 - (27). Sahlberg, P. (2011). The Political Dangers of Education Reform. *The Journal of Educational Change*, 12(3), 173-194.
 - (28). Sahlberg, P. (2021). *Let the children play: How more play will save our schools*. Oxford University Press.
 - (29). UNESCO. (2015). *Vision stratégique de la réforme de l'éducation au Maroc 2015–2030*.
 - (30). UNESCO. (2020). *Education and the digital revolution: Challenges and opportunities for the global south*. UNESCO Publishing.
 - (31). World Bank. (2023). *Overcoming barriers to youth employment in Morocco*.
 - (32). World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020*.